

Абдурахманова Дилбархон Абдуллахамидовна
преподаватель русского языка
Наманганский инженерно-технологический институт
Кафедра «Узбекского языка и литературы»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5973166>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ФАКУЛЬТЕТАХ НЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА (1 ЧАСТЬ)

Аннотация: В статье пишется, как еще во время Античности в учебном процессе применялись пение и музыка. Они не просто применялись в качестве средств обучения риторике, но ещё служили для иллюстрации выразительных возможностей языка, а также тренировки речевого аппарата будущих ораторов. Они в равной мере привлекательно представляют культуру изучаемого языка и многие особенности коммуникации на нём. Многогранный характер воздействия музыки помогает использовать её в различных целях, в том числе в процессе преподавания иностранных языков, как взрослым, так и детям.

Ключевые слова: музыка, песня, воспитание, лечение музыкой, функциональная музыка, гармония души, грамматика, исследование, чувства, мысль, кровообращение, дыхание, мышечную активность, мозговые рефлексy, цветоразличение, иностранный язык.

Annotation: The article describes how singing and music were used in the educational process even during Antiquity. They were not only used as a means of teaching rhetoric, but also served to illustrate the expressive possibilities of the language, as well as to train the speech apparatus of future speakers. They equally attractively represent the culture of the language being studied and many features of communication in it. The multifaceted nature of the impact of music helps to use it for various purposes, including in the process of teaching foreign languages, both for adults and children.

Key words: music, song, education, music treatment, functional music, harmony of the soul, grammar, research, feelings, thought, blood circulation, breathing, muscle activity, brain reflexes, color discrimination, foreign language.

Пение и музыка применялись в учебном процессе ещё во времена Античности. По заключению авторитетных отечественных историков философии (В.Ф. Асмуса, Ф.Х. Кессиди, А.Ф. Лосева, В.П. Шестакова), «на музыке и музыкальном воспитании строилась и вся система общественного образования древних греков. «Образованный» человек по-гречески значит «мусический», то есть тот, кто получил музыкальное воспитание».

Известно, что произведения всех древнегреческих поэтов, именуемые «мелическими» («распевными»), пелись. Это сочинения Алкея, Сапфо, Стесихора, Анакреонта, Ивика и многих других. Вне пения их поэзия не существовала, и без музыки они не могли восприниматься современниками, мышление которых было настроено на художественное сочетание искусств.

Пифагор со своими учениками начинал и заканчивал каждый день пением: утром это пробуждало их сознание, а вечером помогало настроиться на отдых и способствовало здоровому сну. Древнегреческий учёный считал, что музыка обладает терапевтическим значением (он называл это лечением музыкой): она исцеляет душу и тело, благодаря музыке устанавливается первоначальная гармония душевных сил и «пробуждаются добродетели». Пифагор также ввёл учение о гармонии сфер, согласно которому структура космоса соответствует структуре музыкального произведения.

В связи с вышесказанным приведём известное изречение Платона: «Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полёту воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему... Её можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного». По мысли

Платона, ритмом, пением и музыкой пронизана вся жизнь - и частная, и государственная, и космическая.

Вслед за Платоном его ученик Аристотель считал, что музыка способствует «благоустройству» души, и причислял её к другим трём искусствам (грамматике, рисованию и гимнастике), необходимым для воспитания.

В докторской диссертации Г.Б. Вершининой, на основании анализа большого массива литературы по древнегреческой риторике и эстетике, делается вывод, что на всех ступенях античной школы существовала стройная методическая система, основанная на параллельном изучении практического красноречия и различных музыкальных жанров. «Она обеспечивала благозвучие, ритмическую организацию речи, умелое использование силовыми (динамическими) красками голоса, звуковыми пробелами (паузами)».

При этом в качестве средств обучения применялись вокальные и музыкальные произведения, классические тексты и комментарии к ним, а основной формой учебной работы служили декламации текстов-образцов, в том числе в музыкальном сопровождении. Ученики получали задания, которые предусматривали создание и произнесение самостоятельных комментариев на услышанные песенные и музыкальные произведения.

Исследовательница приходит к достаточно обоснованному, на наш взгляд, заключению, что в античной системе риторического образования восприятие и воспроизведение голоса и мелодии совершались параллельно и по аналогии. Таким образом, музыка и пение не просто применялись в качестве средств обучения риторике, но ещё служили для иллюстрации выразительных возможностей языка, а также тренировки речевого аппарата будущих ораторов. Мысль о глубинном родстве

элементов музыки (гармонии, мелодики, ритма) и речевых интонаций, безотносительно к античным теориям, высказал и современный музыковед, профессор Московской консерватории Л.А. Мазель .

Однако в Античную эпоху такого рода работа осуществлялась в основном интуитивно, а подлинно научные исследования воздействия музыкальных произведений на человеческий организм и сознание начались только в конце XIX века. Первые эксперименты в этом направлении были проведены российским ученым, профессором Казанского университета И.М. Догелем. В 1880 году он осуществил несколько серий инструментальных опытов, которые имели целью выявление объективного влияния слушания музыки на деятельность сердца, дыхание человека, кровообращение.

И.М. Догель установил, что воздействие одной и той же музыки на разных слушателей также различно: у одних она повышает функциональные возможности организма, а у других - снижает. Неодинаково одна и та же музыка влияет на представителей разных национальностей. Учёный полагал, что влияние музыки на деятельность организма затрагивает и эмоциональную сферу.

Несколько позже исследования в этом направлении проводил И.Р. Тарханов. Он отразил полученные результаты в своей работе «О влиянии музыки на человеческий организм». Физиолог пришёл к выводу, что сердечная деятельность, кровообращение и дыхание человека зависят от темпа, характера, лада воспринимаемой музыки, причем влияние оказывается через психическую сферу человека.

Для нашей работы ценность представляют рассуждения И.Р. Тарханова о том, что музыка отражает и передает не только чувства, но и мысли, и это особенно расширяет её власть над человеком. Учёный привёл собранные им данные о «реституционном воздействии» бодрой, оживлённой, весёлой музыки на мышечную активность человека.

Кроме того, И.Р. Тарханов описал следующий феномен, который неоднократно отмечался им в процессе инструментальных физиологических опытов: испытуемый, прекратив работу на эргографе в результате сильного физического утомления, тут же возобновлял её на некоторое время после прослушивания музыки.

Основываясь на итогах этих опытов, учёный выдвинул две равносильные теории. Согласно первой из них, музыка действует через систему кровообращения. Она вызывает активизацию процессов кровообращения и тем

самым влияет на весь организм в целом.

Вторая теория получила терминологическое обозначение «невромускулярная». Согласно ей, весёлая, быстрая музыка действует на «возбуждающие» нервы, стимулируя общую активность нервной системы. Печальная же музыка воздействует на «угнетающие» нервы, вызывая в психике реакции торможения, а они уже оказывают непосредственное влияние на работу кровообращения и тонус нервной системы.

Следует признать, что эти выводы были поставлены под сомнение физиологами ещё в начале XX века. Так, И.П. Спиртов, на основе собственного исследования, выразил несогласие с И.Р. Тархановым и утвердившейся тогда в научной литературе формулой «Мажорная музыка всегда стимулирует деятельность, минорная - угнетает». Подобный подход он счёл неверным из-за недостаточного учёта условий и специфики основной деятельности, а также исходного состояния работающего человека.

В оценке итогов этой научной дискуссии мы соглашаемся с современным исследователем данной проблематики Л.И. Глазуновой, которая отмечает, что общим недостатком вышеупомянутых работ явилось «изучение в них физиологической реакции в изолированном виде, без учёта непосредственного эмоционального отклика на сопутствующую деятельности музыку. В лучшем случае - упоминались изменения в эмоциональном состоянии человека, а эмоциональное реагирование рассматривалось в прямой зависимости от физиологической реакции организма».

В 40-е гг. XX века в научный обиход вошло понятие функциональная музыка. Этим термином в широком толковании обозначались специально подобранные музыкальные произведения, которые сопутствовали трудовой деятельности. Они применялись в различных отраслях с целью оптимизации человеческого труда, повышения работоспособности, снижения утомляемости и т.п. Поскольку функциональная музыка использовалась в разных сферах, в специальной литературе появилось большое количество синонимичных терминообозначений: «индустриальная музыка», «промышленная музыка», «военная музыка», «торговая музыка».

Среди зарубежных исследований выделим работу. Ещё в 1896 году итальянский врач М. Patrizi изучал воздействие музыки на процессы коры головного мозга и мозговое кровообращение. У пациента после черепно-мозговой травмы образовались открытые участки коры головного мозга. Это позволило непосредственно наблюдать, как при восприятии музыки увеличивается приток крови к мозгу и его объём. Интересно, что эти изменения были различны в зависимости от характера музыки. Однако в то время не удалось научно объяснить эти процессы.

Впоследствии были получены экспериментальные данные о влиянии музыки на другие функции организма: центральное кровообращение, дыхание, мышечную активность, мозговые рефлексы, цветоразличение (работы Ч. Дизеренс, Ж. Вернье, М. Gulbaud, Н. Dixon, I. Shepard). Указанные исследователи признают, что реакции человеческого организма на музыку сложны, специфичны и обусловлены множеством факторов. В качестве основных детерминант выделяются исходное состояние личности, некоторые индивидуальные качества, а также музыкальные вкусы и потребности.

Общая теория музыки и психологии позволяет рассматривать воздействие музыки и вокальных произведений на человека как комплексный фактор, который сочетает сенсорный и эмоциональный компоненты. Многосторонний характер

воздействия музыки помогает использовать её в различных целях, в том числе в процессе преподавания иностранных языков, как взрослым, так и детям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). - М.: Издательство ИКАР, 2009. - 448
2. Догель И.М. Влияние музыки на человека и животных. - Казань, 1888. - 46 с.
3. Аитов В.Ф. Проблемно-проектный подход к формированию иноязычной профессиональной компетентности студентов (на примере неязыковых вузов педагогических специальностей): дис. ... д-ра пед. наук. - СПб., 2006. - 362 с.
4. Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет: Учеб. пособие для студентов-иностранцев. Изд. 3-е, испр. - М.: Русский язык, 1983. - 181 с.
5. Андреева И.А. Использование разножанровой молодежной музыки в обучении монологической речи учащихся-подростков (английский язык, старшие классы средней общеобразовательной школы): дис. ... канд. пед. наук. - Пятигорск, 2002. - 194
6. Аннушкин В.И., Акишина А.А., Жаркова Т.Л. Знакомиться легко, расставаться трудно. Интенсивный курс русского речевого общения. - 4-ое изд., испр. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 224 с.
7. Античная музыкальная эстетика / Вступительный очерк и собрание текстов профессора А.Ф. Лосева. - М.: Музгиз, 1960. - 304 с.
8. Аристотель. Этика. - М.: АСТ, 2010. - 492 с.
9. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - Изд. 2-е: Музыка, 1973. - 144 с.
10. Бальхина Т.М., Евстигнеева И.Ф., Маерова О.Л. Учебник русского языка для говорящих по-китайски. - М.: Рус. яз. Курсы, 2000. - 352 с.
11. Спиртов И.П. О влиянии музыки на мышечную работу // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. - 1903. - № 6. - С. 425-438.
12. Тарханов И.Р. О влиянии музыки на человеческий организм. - СПб., 1893. - 62 с.